

СОПИЛКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА

доктор юридических наук, профессор,
декан Юридического факультета,
Национальный авиационный университет,
Киев, Украина

СЕМЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Юридического факультета,
Национальный авиационный университет,
Киев, Украина

ЛИТВИНОВА ИРИНА ФЕОФАНОВНА

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Юридического факультета,
Национальный авиационный университет,
Киев, Украина

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Резюме. В статье рассматривается важность эффективной системы предупреждения преступности в тюрьмах на примере Украины и Казахстана. Для того, чтобы оценить условия содержания под стражей в соответствии с международными стандартами, предлагается международная шкала PSC.

Ключевые слова: психологическое благополучие, пенитенциарная практика, профилактика тюремной преступности, социальный климат.

Summary. The article discusses the importance of an effective system of crime prevention in prisons on the example of Ukraine and Kazakhstan. In order to assess the conditions of detention in accordance with international standards, the international PSC scale is proposed.

Keywords: psychological well-being, prison practice, prison crime prevention, social climate.

Введение

Предупреждение преступлений, совершенных в местах отбывания наказаний, имеет значительную специфику. Как указывает Алауханов Е.О., в таких учреждениях образуется особая микросреда. При этом воздействие такой среды может носить как позитивный, так и негативный характер [Алауханов Е.О., 2013, с. 47]. Некоторых аспектов этой проблемы, в контексте Украины мы касались в наших предыдущих работах [Лиховая, 2019, с. 341-351]. В целом же проблема носит международный и мультидисциплинарный характер. Ряд казахских ученых, в частности Балтабаев [Балтабаев, 2000, с. 56] и Каиржанов [Каиржанов, 2000, с.32] указывают на необходимость комплексного реформирования пенитенциарной системы Казахстана. Для Украины эта проблема также актуальна. Предупреждение тюремной преступности включает несколько задач. Среди них: профилактика пенитенциарного рецидива (противодействие нарушению заключенными тюремных правил) и реабилита-

ция (помощь заключенным при реинтеграции в общество). Но влияние позитивного социального климата на заключенных не было исследовано. Классический зарубежный подход заключается в анализе этих вопросов в рамках криминальной психологии. Однако в Украине эти вопросы изучаются криминологией. Поэтому достижения психологии и социологии находятся вне внимания ученых и практиков в данной области.

Целью работы является изучение развития и современного состояния внедрения международных стандартов ведения пенитенциарной статистики для реального измерения благополучия осужденных, с целью дальнейшего применения на государственном уровне.

Основная часть

Проблема благополучия заключенных в местах лишения свободы изучается в криминальной психологии, социологии, уголовно-исполнительном праве и других областях науки. Одним из ключевых вопросов в этом контексте

является предотвращение совершения новых преступлений в местах лишения свободы. Впрочем, междисциплинарный характер исследований в целом характерен для криминологии. Как указывает Алауханов Е.О., в криминологии как социальной, юридической, естественной науке имеются общие моменты, которые объединяют точки зрения различных направлений [Алауханов Е.О., 2013, с. 9].

Определяющим фактором для благополучия и профилактики совершения новых преступлений являются надлежащие условия содержания под стражей в местах лишения свободы.

Одна из проблем, которая характерна как для украинской, так и для казахской пенитенциарных систем в целом - это отсутствие качественной государственной статистики. Ведь обе системы тюремной статистики являются преемниками советской системы. Фактические показатели, которые действительно отражают текущую ситуацию с правами осужденных, не выносятся на государственный уровень. Это не значит, что в Украине и Казахстане вообще нет статистики по тюрьмам. Информация о количестве осужденных, количестве тюрем, возрасте и поле заключенных регулярно собирается и является общедоступной информацией. Однако не выполняется основная функция такой статистики - отражение реальной ситуации в пенитенциарных учреждениях и помощь государству в выборе приоритетных направлений для ее улучшения.

Комплексное улучшение ситуации с условиями содержания заключенных требует постоянной оценки текущей ситуации и для этого необходимо выбрать эффективную шкалу.

В настоящее время существует несколько шкал для измерения благополучия заключенных, которые можно считать международными стандартами: Схема оценки климата Эссена (EssenClimateEvaluationSchema-EssenCES), Социальный климат тюрьмы (PrisonSocialClimateSurvey (PSC), английская схема для измерения качества тюремной жизни (EnglishMeasurementofqualityofprisonlife (MQPL).

Милсом и соавт. указывают, что шкала EssenCES используется в тюрьмах по всему миру как в психотерапевтической практике, так и в оценке состояния осужденных в тюрьмах и отражает такие аспекты: «Сплоченность пациентов», «Личный опыт безопасности», «Терапевтическое влияние» [Milsom, 2013, с. 86].

MQPL состоит из ряда эмпирически-концептуальных измерений, таких как «уважение», «отношения между персоналом и заключенными» «гуманность», «справедливость», «профессионализм персонала», «организация условий содержания», «последовательность», «безопасность», «личное развитие» и «благополучие». Недостатком опроса MQPL является огромное количество работы для проведения опроса [Milsom, 2013, с. 93].

Хардинг также исследовал шкалы для измерения психологического климата в пенитенциарных учреждениях. Он анализировал шкалу PSC, которая ориентирована на такие факторы как качество окружающей среды; личное благополучие; и безопасность и охрану [Harding, 2014, с. 165]. Главным при оценке данных факторов является оценивание того или иного фактора самим заключенным по определенной цифровой шкале.

PSC в первом разделе изучает качество окружающей жизни. Первый раздел PSC относится к физической среде: несчастные случаи, шум, еда, скученность, посещения.

Следующий аспект - личное благополучие. Его можно разделить на два фактора - психологическое благополучие и соматические жалобы. Главными факторами при этом являются условия предоставления как общемедицинской, так и психологической и психиатрической помощи.

Психологическое благополучие заключенных - большая проблема и для Украины, и для Казахстана. Согласно штатному расписанию, все тюрьмы должны иметь в штате психологов, но на самом деле это не всегда так. Есть также проблемы с доверием между заключенными и психологом. Хотя в число задач психолога входит предоставление психологической помощи осужденным, методы такой работы и сбор статистики определены недостаточно четко.

Секция вопросов безопасности направлена на определения ситуации с такими факторами как личная безопасность персонала и заключенных, влияние персонала на поведение заключенных, влияние заключенных на поведение других заключенных, частота нападений в пенитенциарном учреждении, свобода передвижения по тюрьме, обыски.

Шкала PSC является комплексным инструментом, который позволяет сразу выявить основные проблемы, которые существуют и принимают немедленные меры для улучшения ситуации. Ведь система PSC отражает основные потребности осужденных, принимая во внимание опрос самих заключенных.

Как можно увидеть из приведенного анализа, наиболее подходящей для последующего внедрения в качестве государственной статистической формы для Украины и Казахстана является шкала PSC. Несомненными достоинствами данной шкалы является широкий круг вопросов в сочетании с простотой методики обработки результатов.

Заключение

Сравнение трех самых популярных шкал (PSC, EssenCES, MQPL) показывает, что PSC является наиболее оптимальной для Украины и Казахстана.

Проблема позитивного социального климата в тюрьмах в Украине и Казахстане достаточно

изучена. Поэтому для работ в этом направлении требуется изучения большого массива англоязычной литературы. Тем не менее, потенциал шкалы PSC не ограничивается вопросами криминальной психологии, как указано в большинстве зарубежных источников.

Основные и дополнительные параметры, включенные в такую шкалу, могут применяться в уголовном праве и криминологии, с целью улучшения благополучия осужденных. Ведь PSC который фокусируется на актуальных вопросах пенитенциарной системы - физической среде (включая еду и шум); ненадлежащем медицинском обслуживании; качестве работы персонала и ограничениях для заключенных.

В то же время, доступ к пенитенциарной системе для исследователей очень ограничен, а

качество пенитенциарной статистики неудовлетворительное.

Первым шагом по преобразованию государственной политики в этой области является внедрение PSC на государственном уровне в системе официальной тюремной статистики.

Вторым шагом должно быть проведение опроса по системе PSC во всех тюрьмах.

Третий шаг, основанный на собранных данных, заключается в определении параметров, которые вызывают наибольшее неудовлетворение заключенных.

Четвертый и самый важный шаг должен включать разработку конкретных мер по улучшению жизни осужденных в соответствии с данными, полученными в результате опроса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алауханов Е. О. Криминология / Е. О. Алауханов. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. – 608 с.
2. Каиржанов Е. И. Криминология (общая часть) / Е. И. Каиржанов. – Алматы: Өркениет, 2000. – 523 с.
3. Балтабаев К.Ж. Роль и значение Конституции Республики Казахстан в развитии уголовно-исполнительного законодательства / Балтабаев К.Ж. // 5-летие Конституции и законотворческий процесс в Республике Казахстан / Балтабаев К.Ж.. – Астана: Астана, 2000.
4. Harding R. Rehabilitation and prison social climate: Do 'What Works' rehabilitation programs work better in prisons that have a positive social climate? / R. Harding. // Australian & New Zealand Journal of Criminology. – 2014. – №47. – С. 163–175.
5. Lykhova S., Semchuk N., Rybikova H. Psychological well-being of prisoners as a factor in penitentiary reform/ S.Lykhova, N.Semchuk, H.Rybikova//International Journal of Applied Exercise Psychology. – 2019. – 8(3.1). –С. 358-369
6. Milsom S., Freestone M., Duller R. и др. Factor structure of the Essen Climate Evaluation Schema measure of the social climate in a UK medium-security setting / [S. Milsom, M. Freestone, R. Duller и др.]. // Criminal behavior and mental health. – 2013. – №24. – С. 86 – 99.